

ARTICLE INFO

Received: 07th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 17^t November 2022

KEY WORDS

Семья, семейные отношения, взаимопонимание, супруги, дети, ответственность родителей.

Семья – самая древняя социальная организация. Она образовалась раньше других социальных институтов – религии, государства, армии, образования, рынка. Существует точка зрения, что общество первоначально существовало в форме семьи. Так, Конфуций считал семью прообразом государства, в котором правитель-подобие отца, а народ-детей. Семья представляет собой классический пример простого социального института: она не выделяет систему управления в самостоятельную, а достигает целей за счёт совместных усилий своих членов, действующих в соответствии с их статусами на основе разделяемых ценностей, норм и идеалов.

Семейные отношения – сложный социальный процесс. В этом процессе каждый член семьи существует в соответствии со своим характером. Хотя «Я» в этих персонажах усложняет семейные отношения, а с другой

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СУПРУГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ И БРАКА

Ибрагимова Зульфия Мударифовна

Преподаватель юридического

техникума г.Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332828>

ABSTRACT

В статье рассмотрены основные положения взаимопонимания и межличностные отношения между супругами, которые являются главным фактором укрепления семьи. Раскрыты взгляды и идеалы супругов в формировании семьи, и конечно, взгляды детей, которые строят семью на этих идеалах, а также сочетаются ли эти взгляды и идеалы вместе или нет.

стороны, оно играет роль важного социального фактора который укрепляет семейные отношения.

Введение принципа «Мы» вместо принципа «Я» в семейных отношениях играет важную роль в укреплении отношении между членами семьи. Роль семейного подхода в формировании, укреплении и совершенствовании семьи огромна. Исходя из этой точки зрения, «Я» в каждом члене семьи социализируется и направляется на общий семейный идеал.

На современном этапе развития общества рассматриваются два направления в процессе отношении общесемейных взглядов в наших семьях.

Первая - это общая гармонизация - укрепление семьи, формирование каждого члена семьи в соответствии со своими способностями интересами, поиски нахождения своего места в обществе.

Второе направление, связанное с регулярными ссорами между парой, которые носят нестабильный характер, ухудшается здоровье мужа, жены и детей на основе этих ссор, возникают ряд сложностей в их социализации, культ потребления в семье, потребительская психология, сформировавшиеся мечты и их негативные последствия для судьбы членов семьи. У каждого из направления своя роль в укреплении семьи.

Взаимопонимание происходит через диалог и общение. В семье общение между мужем и женой, родителями и детьми - это пространство понимания. Поэтому важно, чтобы информация которую члены семьи передают друг другу была ясной, прозрачной, эмоциональной, логичной и целенаправленной.

Взаимопонимание как возможность и способность людей понимать друг друга давно интересует не только психологов, но и философов, историков, политологов и т.п., утверждающих, что феномен взаимопонимания является ключевой проблемой человеческого взаимодействия. Окружающий мир становится разнообразнее, внутренний мир человека постоянно индивидуализируется, и чем труднее человеку бывает выразить себя, тем важнее, жизненно необходимее ему быть понятым. Этим можно объяснить рост исследований проблемы взаимопонимания в современной науке. Наряду с этим интерес к феномену взаимопонимания возрос также в связи с признанием учеными проблемы одиночества как проблемы века. В современных исследованиях речь идет

не только о вынужденном одиночестве (социальной изоляции, потере близких людей, проживании в новой социально-культурной среде), но и о внутреннем одиночестве, т.е. отчуждении от самого себя и других людей, причиной которого является отсутствие взаимопонимания.

Традиционно в науке существовали и существуют две линии анализа взаимопонимания, связанные с вечным спором между «науками о духе» и «науками о природе». Первая линия анализа была задана В. Дильтейем; согласно ему, природу мы объясняем, а душевную жизнь понимаем. Понимание в его работах предстает как «вчувствование (вникание, проникновение, поглощение) в духовный мир другого», эмпатическое сопереживание его мыслей и чувств. Короче говоря, понять — это значит постигнуть, усвоить смысл. Философ М. Хайдеггер придавал пониманию особое значение в жизни человека. С его точки зрения, понимание выступает условием существования человека, оно есть функция души, поэтому одних рациональных рассуждений, умозаключений недостаточно для достижения взаимопонимания. Необходимы и другие средства, в частности, используя терминологию К. Леви-Брюля, «мистическое участие», то, что связано с внутренним субъективным миром, не поддается объективному изучению, внешней фиксации, но именно оно позволяет говорить о достижении или не достижении взаимопонимания.

В «науках о природе» понимание рассматривается как функция разума, особого рода работа сознания, поэтому

взаимопонимание отождествляется с познанием, интерпретацией, толкованием, убеждением, социальными и личностными смыслами. На уровне мысли деятельности нельзя себя полностью выразить, поэтому взаимопонимание либо недостижимо, либо возможно лишь частично. Согласно так называемому информационному подходу, взаимопонимание и не нужно, достаточно лишь правильное понимание социальной информации.

Несмотря на различные подходы к изучению взаимопонимания, на различных уровнях его анализа, из существующих работ следует, что взаимопонимание — это сложный, целостный процесс понимания себя, другого и понимание другим. Процесс взаимопонимания состоит из трех взаимосвязанных компонентов: 1) понимания себя, 2) понимания другого, 3) понимания другим. Взаимопонимание оказывается возможным при едином понимании информации и ситуации общения, так как понимание другого еще не означает, что он также понимает тебя.

В годы независимости в нашем государстве в целях осуществления широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему укреплению и развитию института семьи как основы общества, поднятия на качественно новый уровень всей проводимой работы по усилению правовой и социально-экономической защите интересов и поддержке семьи, особенно молодой семьи, повышению роли семьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого поколения, укреплению

статуса и усилению роли махалли в практическом воплощении целевых задач постановлению крепкой, здоровой семьи были приняты ряд Указов, Постановлений и Государственных программ.

Так, 2012 год был провозглашён «Годом семьи» в Республике Узбекистан, 2 февраля 2018 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5325 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи", 27 июня 2018 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан за №3808 «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан».

Кроме того, принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года за № УП-5938 «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы семьями и женщинами», позволило в рамках вновь образованного Министерства, разрабатывать и реализовывать единую государственную политику в сфере поддержки семьи, женщин и престарелых, защиты их прав и законных интересов, а также по установлению сотрудничества с органами самоуправления граждан.

В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. неоднократно подчеркивает, что: - «Пока обесценивается древнее и благородное понятие о святости семьи, размываются наши многовековые

национальные ценности, подобные болезненные случаи невозможно устранить. Для этого махалля должна превратиться в большую социальную силу. Ведь активисты и выдавшие много на своем веку старшие, если захотят, способны при поддержке общественности решить любую проблему, направить ошибившуюся молодежь на правильный путь».

Отношения между родителями, являющиеся основой семьи, их понимание друг друга, являются главным фактором укрепления семьи. Поэтому в формировании семьи ответственность возлагается на родителей и молодоженов, которые создают семью. Родители никогда не пожелают плохого своим детям, но каковы их взгляды и идеалы в формировании семьи? Каковы взгляды детей, которые строят семью на этих идеалах, сочетаются ли эти взгляды и

идеалы вместе или нет? Именно в семье эти острые вопросы должны быть сформированы и проявляться в отношении свекра и свекрови по отношению к невесте или отношении невесты к свекру и свекрови.

Академик Ж.Базарбаев в своих трудах отмечает: «Когда в семье царит порядок, в обществе царит гармония. Три четверти счастья человека зависит от семьи. Наши молодые женихи и невесты достигают крепких семейных отношений благодаря преданности своей любви, выдержке в жизненных трудностях и честной работе над отношениями в семье».

Поэтому взаимоотношения между членами семьи является социальным явлением, состоящим из взаимопонимания между женихом и невестой, между родителями жениха и невесты, которые должны стать опорами новой семьи.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5938 от 18.02.2020 г.
2. Базарбаев Ж. «Эдеп философиясы» Нукус- 2010 г., стр.171
3. Головаха Е.И., Панина Н.Р.«Психология человеческого взаимопонимания» Киев-1989 г., стр.58.
4. Сайты: norm.uz,lex.uz